

ಮಾರಾಟದ ಸರಕಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹ: ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಪಂಪಾಪತಿ ವಿ

ಸಂಶೋಧಕರು, ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13318294>

Corresponding Author: ಪಂಪಾಪತಿ ವಿ

ಸಾರಾಂಶ

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ಸುಖ ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಪಡೆಯಲು ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಾವಿದೆ ಬೇಕು. ಪುರುಷನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಸುಖದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯು ಸೋಮಾರಿ, ಸೋಮಾರಿ ಮತ್ತು ಭೋಗವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಸುಖಕರ, ನಿರ್ಮಲ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ನೈತಿಕತೆಯಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ, ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೃತಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅಶುದ್ಧತೆ, ಆಂತರಿಕ ಅಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಪಾದ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸುಳ್ಳು, ಕೃತಕ ನೋಟವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಪದಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾನತೆ, ಕಾನೂನು, ಘನತೆ, ಸಮಾಜ. ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ, ಕುಟುಂಬ

ಪೀಠಿಕೆ

ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವಿವಾಹದ ರಾಜ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಜನರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು, ಇಡೀ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲದ ಘನತೆಯಾದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದು ಸಹಜ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು, ಕೃತಕತೆಗಳು, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದತೆ ಮತ್ತು

ಭಯಾನಕತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಪಾವಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದವರು ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೀಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿದ ಸಮಾಜಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಕುಗಳಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿನಚರಿಯ ಅವಮಾನ, ಕಷ್ಟ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಯು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಈ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ರೋಗ, ಇದು ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅನಾಥರು, ಅನಾಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ.

ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವ ಬೆಸ ದಂಪತಿಗಳು. ಪುರುಷ ಪ್ರಭಾವದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಪುರುಷ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಡುವೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹದ ನಂತರ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಏಕೆ ಗಿರಾಕಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ? ಅದು ವಾಸಿಸುವ ಸಂಧಿವಾತದ ನಾಯಿ ಕೂಡ ವಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು, ಅವರು ಸತ್ತಾಗ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಭೂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಥವಾ ದುರಾಸೆಯ, ಸೋಮಾರಿಯಾದ, ಕ್ರೂರ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿಗಳನ್ನು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಮಾಲಿನ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಆದರೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೈರಾದ್ಯದಿಂದ ವಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಾಸವೂ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದರಿದ್ರ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು. ಹೆತ್ತವರ ಬಡತನದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ನಗರವಾಸಿಗಳು

ಬಡತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಲ್ಲದ, ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾನದಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷ ವಾಸನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಈ ಜನರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಜಾರು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳ ಪತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿರಂತರ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂಸೆಯು ಅವಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯ ವಿಷವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತರಾದ ಕೆಲವು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿಧವೆಯೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಪತಿ, ಹಗೆತನದ ಅತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಜ್ಜಾನ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ, ಅಡ್ಡದಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬಾರದ ದಾರಿ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸುಖದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ವಿಧವೆಯರು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಬಸಿರುಟೆ, ನಾಮಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಧವೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಾಥ ಜೀವನದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ದುಷ್ಟರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವ ಮುಗ್ಧ ವಿಧವೆ ಅಂತಹ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ, ನಿರ್ಗಾ ಮೋಸದ ಬಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವಳು ಪಾಪದ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮನೆಯ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾಳೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇತರರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಳು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೃತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅವಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹೊಂದ ವಿಧವೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಳು ಎಂಬ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಧವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಬಯಸಿದರೂ, ಆಕೆಗೆ ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ವ್ಯತಿಪರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು. ಪುನರ್ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಧವೆಯರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸದಾಚಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವಾಗ, ಪುರುಷರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನು? ಇದರರ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪರಿತ್ಯಾಗ, ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನೈತಿಕತೆ ಬೇರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಪಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೊರಕ್ಕೆ

ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿತ್ಯಾಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ವ್ಯತಿಪರತೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು: ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದದಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ದುಃಖ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಯಕೆಯ ತತ್ವವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೆಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಸುಕು ಧರಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದದ ಬಯಕೆ, ಅವನ ಅಭಿರುಚಿಯ ನಷ್ಟ, ಅವನ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವನನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯತಿಪರತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಸುಖಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ತೋರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲವಂತೆ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೇವಕರು ಆಸಕ್ತಿ ಪುರುಷರಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯೂ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇವದಾಸಿ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದ ಮೂಲಕ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅವಳು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವಳು ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಾಳೆ. (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ) ದೇವದಾಸಿ ಖಂಡೋಬಾ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ. ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಅಡ್ಡಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇಂದು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ

ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಮನೆತನದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ವಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರನ್ನು ನಟನೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸದ ಸತ್ಯವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪುರುಷ ಜಾತಿಯನ್ನು ಶೋಷಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಶೋಚನೀಯ ಮನುಷ್ಯರು. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಬದುಕು ನರಕವಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕತ್ತಲೆಯಾದ, ಅಹಿತಕರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯ ಜೀವಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕರಾಳ ಮುಖದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಭಯಾನಕ ದುರ್ನಾತವನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯ ಜೀವನವು ಉಗುಳುವ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಬಹುದು. ಸಮಾಜವು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾನೂನು

ಇದೆಯೇ? ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸುಧಾರಣಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪುರುಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅಂತೆಯೇ, ಅನೈತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೈತಿಕ ತಳಹದಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಂಡಿ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನರಕದ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯ ಮೂಲ, ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಹೊಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿದೆ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮೋಸದ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ, ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮನೋಭಾವವು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೇಗೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ? ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಸುಸ್ಥಿರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಡಿತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

ಸಮಾರೋಪ

ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಈ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಸಮಾಜವು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೇ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬಹುದೇ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಅಂತಹ ಕೆಲಸದ ದೈಹಿಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಬೆಸ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಹುದೇ, ಅಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾರಥ್ಯ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪರಾಮರ್ಶನಗಳು

1. ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಮತಿ), ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧೀನತೆ: ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು, ಆಕಾರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2022
2. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್.ಪಿ. (ಸಂ), ಶೋಧ ಬರಹ: ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಪುರು ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, 2021
3. ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಪ್ರ.ಸಂ.), ಅನುಪಮ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ (ಸಂ), ಹೆಣ್ಣುನೋಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಬಾಲ್ಪನ್ ಓದು ಮಾಲಿಕೆ ಸಂಪುಟ-3, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, 2017
4. ನಯನ್ ಜೋಶಿ, ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್, ಕಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಶರ್ಸ್, ನವದೆಹಲಿ, 2022

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.